

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 1 (Март)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

РОЛЬ КЛЕТЧАТКИ В РАЗВИТИИ И СТАНОВЛЕНИИ ОРГАНИЗМА РЕБЕНКА

Улухужаева Нозима Нарзуллохоновна
Наманганский государственный университет, преподаватель,
кафедра «Анатомия и Физиология»

Резюме. В настоящее время многие дети предпочитают разнообразные виды конфет, печенья и пирожного. Большинство детей также обожают гамбургеры, хот доги, чизбургеры и прочие сосиски в тесте, также разные газированные напитки. А ведь им нужны не только сплошные углеводы, но белок и особенно, клетчатка очень нужна для их полноценного развития. В данной статье раскрывается значение, понятие, функции клетчатки, нормы употребления, раскрываются также последствия недополучения клетчатки.

Ключевые слова: клетчатка, правильное питание, углеводы, белки, растительные волокна, жировые отложения, недостаток клетчатки, нормы употребления, цельно зерновки.

THE ROLE OF FIBER IN THE DEVELOPMENT AND FORMATION OF THE CHILD'S BODY

Uluhuzhaeva Nozima Narzullokhonovna
Namangan State University, teacher, Department of Anatomy and Physiology

Resume. Nowadays, many children prefer various types of sweets, cookies, and cakes. Most children also love hamburgers, hot dogs, cheeseburgers, and other sausages in dough, as well as various carbonated drinks. But they need not only solid carbohydrates, but protein and especially fiber, fiber is very necessary for their full development. This article reveals the meaning, concept, functions of fiber, consumption rates, and the consequences of fiber deficiency.

Keywords: fiber, proper nutrition, carbohydrates, proteins, plant fibers, fat deposits, lack of fiber, consumption rates, whole grains.

BOLA ORGANING RIVOJLANISHI VA SHAKLLANISHIDA TOLALARNING O'RNI.

Uluxujaeva Nozima Narzulloxonovna
Namangan davlat universiteti o'qituvchisi, Anatomiya va fiziologiya kafedراسي

Resume. Hozirgi kunda ko'plab bolalar turli xil shirinliklar, pechene va keklarni afzal ko'rishadi. Ko'pchilik bolalar ham gamburger, sosiska, cheeseburger va xamirdagi boshqa kolbasalarni, shuningdek, turli gazlangan ichimliklarni yaxshi ko'radilar. Ammo ularning to'liq rivojlanishi uchun nafaqat qattiq uglevodlar, balki oqsil va ayniqsa tola ham kerak. Ushbu maqolada tolaning ma'nosi, tushunchasi,

funksiyalari, iste'mol darajasi ochib berilgan, shuningdek, tola etishmovchiligining oqibatlarini ochib berilgan.

Kalit so'zlar: tola, to'g'ri ovqatlanish, uglevodlar, oqsillar, o'simlik tolalari, yog' birikmalari, tolaning etishmasligi, iste'mol darajasi, butun don.

Введение.

Здоровый, качественный, полноценный и правильный рацион питания школьника – очень важный момент в жизни человека. Но сегодняшний день не каждый ребенок послушно ходит в школьную столовую, многие бегают на переменах в магазин напротив и покупают вкусные, но вредные перекусы. Что при этом происходит? Насколько важно проследить за правильным питанием школьника? Здоровье наших детей, соответственно, сильно зависит от питания, и за этим нужно внимательно следить. В правильной организации питания школьника важную роль играют белки и клетчатка в составе рациона. В данной статье представлена информация о полезных свойствах и значении клетчатки для школьника.

Что такое клетчатка и в каких продуктах она содержится ?

Клетчатка — сложный углевод то есть полисахарид и пищевое волокно, которое содержится в продуктах растительного происхождения. Клетчатка — это плотные волокна в кожуре фруктов, в овощах, листьях и оболочках злаков. Волокна настолько плотные, что напоминают миниатюрные канаты из множества молекул глюкозы, скрученных в прочные пучки — микрофибриллы [1]. Одна молекула клетчатки содержит до 10 тысяч единиц глюкозы, но пучки настолько крепкие, что ни желудочный сок, ни другие пищеварительные ферменты не могут их «разобрать» до усвояемых молекул [1].

В чём роль клетчатки в организме?

У пищевых волокон очень грубая текстура, за счет чего они удерживаются в организме и человек, употребивший продукт, который содержит в себе клетчатку, чувствует насыщение на протяжении долгого времени. Также клетчатка способствует ускоренному движению жира в стенках кишечника, что впоследствии предотвращает образование жировых отложений.

Обзор литературы.

Клетчатка - это грубые растительные волокна, которые позволяют обогатить организм всеми полезными микроэлементами, способствовать похудению и препятствовать появлению заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом. Клетчатка активно стимулирует работу кишечника и выступает в качестве “щетки”, которая очищает наш организм. [2]

Клетчатка – это необходимый элемент рациона питания, как взрослого человека, так и ребенка. Она обязательно должна быть в блюдах и в продуктах для детей каждый день. Клетчатка – лучшая профилактика болезней кишечника

и желудка, она чистит, помогает органам работать, и в ответ мы получаем хорошее самочувствие ребенка, здоровье и бодрость. [3]

Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует употреблять 400 грамм (5 порций) овощей и фруктов в день, то есть 25–30 грамм клетчатки. С детского возраста человека лучше всего приучать к правильному питанию. Так как это - основа здоровья организма. В нашем понимании правильное питание неотделимо от употребления клетчатки. Можно ли давать её детям?

Питание ребенка специфично, и оно отличается от ежедневного меню взрослого человека. Несомненно, отруби и различные злаки – это один из лучших источников клетчатки, но зачастую ребенка очень сложно заставить есть данную пищу. Детям гораздо больше нравятся различные хлопья и готовые завтраки, нежели каша из отрубей или овсянки. [5]

На основе анализа научной литературы по изучаемой проблеме можно выделить следующие функции клетчатки. [4]

Слабительная. О ней мы упомянули выше. Еще отец медицины Гиппократ в 430 году до н. э. описал слабительный эффект пшеничных отрубей. И сегодня главной пользой пищевых волокон для детей считается регулирование стула: клетчатка удерживает в кишечнике воду и, тем самым, способствует увеличению веса и частоты стула, размягчению кала, ускоряет прохождение съеденного через желудок и кишечник.

Профилактическая. Из выше указанного пункта следует подсказка о том, что ребенок, регулярно употребляющий блюда, богатые клетчаткой, долго не будет знать, что означает слово «запор».

Очистительная. Пищевые волокна способны «собирать» и выводить из детского организма различные химические соединения, в том числе — всевозможные токсины, тяжелые металлы, шлаки и радионуклиды. Это очень важно в связи с повсеместным загрязнением окружающей среды. Также , клетчатка способна поглощать не только чужеродные “вредности”, но и холестерин и побочные вещества, образующиеся в желудочно-кишечном тракте в процессе пищеварения.

Витаминная. Помимо важной роли в естественном раздражении кишечника, пищевые волокна способствуют поступлению в организм ряда витаминов и микроэлементов. Например, доказано, что у детей, в чьем рационе клетчатка присутствует в большом количестве, уровень железа, фолиевой кислоты, витаминов А и С выше. Вывод такой что они растут быстрее, лучше защищены от всевозможных болезней.

Методология исследования.

Проведенное нами исследование показало, что многие дети сегодняшнего дня не желают есть каши и хлеб из различных злаков, поэтому одним из источников клетчатки могут быть овощи, фрукты и орехи. Данную пищу они потребляют гораздо охотнее. При всей полезности клетчатки, не следует ее слишком много потреблять. Так как переизбыток может спровоцировать

различные побочные эффекты, такие, как вздутие живота, спазмы, скопление газов другие расстройства желудка. Поэтому во всем необходимо знать меру и потребление клетчатки для ребенка не должно быть обязанностью.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала рекомендации по употреблению пищевых волокон [6]. Согласно документу, человеку нужно получать клетчатку с овощами и фруктами в следующем количестве.

Возрастная группа	Норма потребления овощей и фруктов (грамм в сутки)	Норма потребления клетчатки(грамм в сутки)
Взрослые	Не менее 400	Не менее 25
Дети 2-5 лет	Не менее 250	Не менее 15
Дети 6-9 лет	Не менее 350	Не менее 21
Дети от 10 лет	Не менее 400	Не менее 25

В среднем школьнику в день нужно съесть 2-3 овоща - это могут быть огурцы, помидоры или морковь, столько же фруктов (например, бананы, киви, груши, яблоки), 1-2 тоста из цельнозернового хлеба, порцию овощного супа, тарелку запеченных баклажанов или отварных брокколи, порцию каши из цельных злаков (гречка, рис, овсянка), чашку сухофруктов.

Эксперты и диетологи во всех странах, а также и Узбекистана советуют предлагать детям по больше сырых овощей и фруктов, поэтому сверх минимальной дневной нормы или вместо горячих блюд можно добавить овощные и фруктовые салаты и овощные соки. Зачем говорить об этом в статье, посвященной детскому рациону? Дело в том, что серьезные взрослые болезни, к сожалению, изрядно «помолодели» в последнее время, а также всё это связано с неправильным питанием. Для определения отношения к правильному питанию, а также определения знания детей о полезной еде, содержащей много клетчатки в экспериментальных площадках нами проведено анкетирование.

Анализы и результаты.

Для определения осведомленности наших детей о клетчатке, её полезных свойства и в каких продуктах она содержится, употребляют ли эти продуктов, мы провели опрос среди учащихся, а также организовали беседу о полезных свойствах клетчатки.

Результаты анкетирования . Ответы школьников на вопросы об частоте употребления продуктов которые содержат полезную клетчатку.

Также при опрашивании детей мы уточнили, что те дети, которые не любят овощи, каши из отрубей имеют проблемы с запором и излишек веса. Из 100 учеников которых проверили антропометрических показатели 33% соответствуют норме и с весом и с ростом, 50% учеников ниже нормы а 17% выше нормы. Результаты этого маленького эксперимента показали что наши дети неправильно питаются и не соблюдают режиму питания. Цель этого исследование заключается в том что родители и педагоги должны проконтролировать питание детей и научит их как надо правильно питаться.

Выводы.

Здоровое питание необходимо для хорошего здоровья, роста и развитие наших детей. Здоровое питание в детстве снижает риск развития у детей хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет, ожирение и некоторые виды рака. Это может означать, что они будут чувствовать себя лучше и больше наслаждаться жизнью. Цель этого исследования заключается в том, чтобы рекомендовать родителям и педагогам необходимость контроля за питанием детей и научить их правильному питанию. Известно, что ребенок в детском саду питается режимом и соответствующим особенным меню, которое является основой его полноценного развития, но с переходом в школу этот режим нарушается, и меню становится другим. Потому что ребенок не ест в нужное время и нужные продукты. Согласно данным социальных сетей, в школах США родители должны обязательно для своего ребенка собрать **ланч бокс**, в котором имеются свежие фрукты, сухофрукты, сыр, омлеты, блины, йогурт, печенье, конфетки и обязательно вода. Ученикам разрешается во время урока кушать, и каждый день педагоги проверяют их бокс ланч. При исследование данного процесса мы изучили столовые школ-экспериментальных площадок и установили, что в школах дети ещё не обеспечены бесплатным питанием и почти во всех столовых одинаковые

продукты: газировки, разные сладкие напитки, булочки, конфеты, шоколады, печенье, хот доги, пирожки, из горячего в основном в обеде плов и какой -то вид супа. По указу главы государства с 2023/2024 учебного года во всех школах Узбекистана будет внедрено бесплатное питание для учащихся начальных классов.

Это предусмотрено [указом](#) президента Шавката Мирзиёева, которым утверждена Государственная программа по реализации стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы в «Год заботы о человеке и качественного образования». [6]. Бесплатное питание учащихся младших классов на сегодняшний день внедрено только в школах Каракалпакстана и Хорезмской области и данная стратегия будет поэтапно распространяться в школах других областей . Если бы в школах было питание было с соответствующим меню для младших классов, или же если бы родители собирали для своих детей ланч боксы, то проблемы, возникающие в результате неправильного питания, были бы решенными. Следует отметить, что проблемы неправильного питания и недостатка клетчатки в рационе могут в начале не проявлять себя, однако при этом всегда нужно помнить: недостаток клетчатки — путь к запорам, геморрою, полипам, развитию диабета, образованию камней и других неприятных последствий.

Использованная литература.

1. Большая медицинская энциклопедия. [Целлюлоза](#).
1. <https://tfzp.ru/articles/kletchatka-dlya-detej/kletchatka-detyam#page-header>
2. <https://atlas.ru/blog/kletchatka-zachem-kak-est-bolshe/>
3. <https://style.rbc.ru/health/5cdc67b09a794738668030d7>
4. <https://zira.uz/ru/2019/06/13/chto-takoe-kletchatka-i-zachem-ona-nuzhna/>
5. [Рекомендации по потреблению углеводов взрослыми и детьми: краткое изложение руководства ВОЗ](#) [Carbohydrate intake for adults and children: WHO guideline summary] © Всемирная организация здравоохранения, 2023.
6. <https://www.gazeta.uz/ru/2023/03/01/schools/>